

Роль Алишера Навои в культурной жизни Хорасана

Джаксиликова Айгерим

Нукусский государственный педагогический институт, факультет
турецкого языка, казахского языка и литературы, студент 2 курса
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12734019>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-iyul 2024 yil
Ma'qullandi: 8-iyul 2024 yil
Nashr qilindi: 12-iyul 2024 yil

KEY WORDS

культура эпохи Тимуридов,
староузбекский литературный язык,
образ совершенного человека,
«Макоримнул-ахлоқ».

ABSTRACT

Роль Алишера Навои в мире. Взгляды энциклопедиста на языкознание. Алишер Навои – воплощение совершенной личности в своем искусстве.

Великий представитель династии Чигатай на Западе, великий деятель, прославленный на Востоке как Низамиддин, несравненный писатель, министр, общественный деятель, внес небольшой вклад в процветание Тимуридского царства. Изучение творчества хазрата Навои и пропаганда его среди народа является приоритетом каждой эпохи. Потому что в сердце народа, изучавшего искусство Навои, в душе растут чувства человечности, справедливости и совершенства.

Навои – бесподобная фигура. В его образе мы видим обладателя духовно зрелого и духовно чистого разума. Мы прекрасно знаем гения не только как поэта, но и как великого историка, одного из великих лидеров суфийской литературы, «Амира уль-Мукарраби» шаха Хусейна Бойкара. Он был щедр среди людей и совершал различные похвальные дела на благо народа. Прежде всего, Шах Хусейн – необыкновенная личность, внесшая небольшой вклад в то, чтобы стать справедливым правителем Бойкары. Я считал допустимым изучать личность Навои с детства. На момент рождения Адиба Шахрух Мирза правил королевством Хорасан. В период Тимуридаде государство процветало, а он сам был любителем литературы и прекрасно умел читать книги. Отец Низамиддина Мир Алишера, Гиёсиддин, был известен как «Кичкина». Великий историк Давлатшах Самарканди в своем труде «Тазкират уш-шуаро» упоминает, что Гиязидин Кихин имел очень тесные отношения с Абулкасимом Бабуром Мирзо и уделял большое внимание воспитанию Навои. Однако никакой конкретной информации о матери поэта не предоставлено. С детства и до конца жизни Навои был близким другом шаха Хусейна Бойгаро. Эти два государственных деятеля, которые были вместе еще со школы, внесли небольшой вклад в экономическое и культурное развитие Хорасана.

Несмотря на то, что он был правителем, шах Хусейн Бойгаро очень уважал Алишера и не игнорировал советы поэта в государственных делах. Художественное творчество и

заслуги хазрата Навои получили высокую оценку. Великий историк, один из любимых учеников Алишера Навои Гиесиддин Хондамир в своем труде «Макорим уль-Ахлак» приводит следующие сведения: ...благословенный царь Мирза Султан Мухаммад Бойкара и другие его родственники и друзья всегда проявляли доброту и заботясь о бутоне этого цветка величия, они внимательно смотрели на него, видели в его словах, которые были символами вдохновения, знаки его счастливого будущего, и жили с чувством благодарности и милосердия к нему».

По сути, роль Хосейна Бойкара в жизни великого поэта Навои бесподобна. В период расцвета творчества Навои отношение к нему правителя заслуживает похвалы.

Известно, что Мирза Хусейн сам был любителем художественного творчества и имел тягу к поэзии. В годы его правления сложилась сильная литературная среда, и в этой литературной среде выросли два известных поэта Абдурахман Джами и Навои. В этой связи великой считается и заслуга хазрата Навои в том, что он стал просвещенным и справедливым правителем султана Хусейна Бойкара. Поэт, сыгравший важную роль в развитии государства Амира Темура в период правления Хусейна Бойкара, был удостоен во дворце звания «самого близкого человека царя». В своих произведениях Алишер Навои воспевал образ несправедливого царя, которого волнует боль народа, и в образе такого правителя он намеревался изобразить своего близкого друга Хусейна Бойгаро.

Эта дружба сыграла важную роль в развитии внутренней и внешней экономики, в решении важных общественно-политических задач в жизни королевства.

Великий поэт и писатель Алишер Навои в своих произведениях затрагивал различные темы, но во всех них он описывает развитие родного языка, развитие его богатства, свои взгляды на язык, наслаждение языком своего народ: «Благословен рынок, скромный уголок — место турецкого, оживляющего год, творя на родном языке, признавая существование родного языка и его высокий уровень, он также создал знаменитую «Хамсу». на его родном языке. Он создал работу под названием «Мухокамат ул-лугатайн», сравнивающую турецкий и персидский языки. В этой работе лингвист разъяснил не только богатство словарного запаса турецкого языка, но и его фонетику, лексику и морфологию, не уступающую персидскому языку, а также преимущества турецкого языка с наглядной доказательностью. В этот период персидско-таджикский язык достиг большого прогресса, имеет богатый словарный запас, произведения на персидском языке стали очень популярны, поэтому даже тюркоязычные поэты писали свои произведения на персидском языке. орган. Навои стремился сделать так, чтобы родной народ наслаждался произведениями на родном языке. Но поэт не хотел осудить или унижить персидский язык, а хотел помешать популярности языка страны Оз. Ведь этот человек, являвшийся обладателем энциклопедических знаний, также писал пером на персидском языке, а для своих произведений на персидском языке использовал прозвище «Фони».

Поэт умеет эффектно использовать слова в каждой строфе своей поэзии, он объясняет, что слово во всех его произведениях священно и обладает божественной силой:

Ты такое животное, что заставляешь человека говорить.

Возможно, этот драгоценный камень благороднее тебя.

Через эти строки поэт подчеркивает красоту слова и неисчерпаемость силы слова. Вера и язык также являются факторами, отделяющими человека от животных, - говорит Навои в своей работе "Хайрат уль-Аброр".

Немного чести в самое сердце слова,

Находка для тех, кто не может себе это позволить.

В этих стихах поэт рассказывает, что речь – это великий дар, данный человечеству Творцом, и что издревле ее сравнивают с самой драгоценной драгоценностью. Но потом он передумал и поднял слово на более высокий уровень, сказав, что это простой дар за слово.

Душа умершего чиста в теле его,

Пятно души уже мертво.

– говорит Навои в эпосе «Хайрат уль-Аброр». Доброе слово может оживить лживую монету, но может случиться и обратное, то есть, если будет сказано дурное слово, то живая душа в теле может потеряться и от души. В приведенных стихах Навои дает определение простым словам и в последних строфах главы говорит о тонкости слов в стихотворении. Ложь осуждается в обычном разговоре, но мудрые одобряют ложь и в стихах:

Слова не так хороши, как ложь,

Луны мудро написали его стихи.

В прозе, то есть в процессе обычной речи, слова очень просты и разбросаны, и каждый поэт должен соединить их, чтобы создать прекрасное произведение.

Варду Шафар Шахид Эрур Богаро,

Но дрова трясутся.

Поэт говорит, что точно так же и цветы, и растения, и деревья в саду оживляют сердце, но в горах, потому что они повсюду, они кажутся дровами. Таким образом, Алишер Навои прекрасно объясняет, что в приведенных выше стихах допустимо отличать слова «меченые как жемчуг» от обычных слов.

Алишер Навои – художник-гуманист. Он – любимое дитя не только тюркоязычных народов, но и всего человечества. Своими гуманитарными идеями, художественно-философскими взглядами и великими поэтическими произведениями он внес небольшой вклад в мировое сообщество. Идеал совершенного человека раскрывается в начале семи диванов поэта и «Хамсы», имеющих большой вес. Дидактические идеи и поучительные идеи выдвигаются в каждом его произведении. Не будет преувеличением сказать, что Хазрат Навои создавал свое произведение, исходя из собственной природы. Потому что душа Навои тоже до конца жизни стремилась к совершенству, и с юных лет он совершенствовал хорошие качества своей души. Все персонажи произведений Навои являются примером. В каждом эпосе «Хамса» прославляются добродетели и праведность. Во всех статьях саги «Хайрат уль-Аброр» выдвигаются различные дискуссии. Выдвигаются вопросы веры, науки, точности, силы пера и многие другие темы. Выделены полезные советы по преодолению препятствий, с которыми сталкивается человек.

Если вы человек, вы не человек.

Ониким – горе людей, которые меня любят.

Эти стихи из эпоса Фархада и Ширин – стихи, охватывающие всю жизнь Навои. Он считал интересы народа превыше всего. Куда бы он ни пошел, он улучшал землю. Подробные сведения об этом даны в труде Гиязиддина Хондамира «Макорим уль-Ахлак». Помимо творчества, руководства Навои строительством различных зданий, он был самым

продвинутым среди чиновников в предотвращении негативных ситуаций, влияющих на жизнь страны. Написано, что «этот амир за время своей карьеры и положения построил множество домов, работ, бассейнов и коприковых бань в разных местах Хорасана, чтобы оказать материальную поддержку беднякам и дервишам и создать комфортные условия для паломников и иностранцев». " «Моя хитрость — в нравственности».

Помимо этого, хазрат Навои также выделил средства со своего счета на комфортное проживание молодых студентов. Он сделал все, что мог, чтобы они получили больше знаний.

Вы сказали, что люди лучше, да?

Выслушав, сомнения развеялись,

Знай лучше ани улус ароким

Эца копрак улус андин.

Говорят, что эти стихи, взятые из произведения «Арбаин», больше возвращают добро, сделанное людям. Тема бедности, занимавшая его воображение всю жизнь, и как ступеньки, ведущие к совершенству, взята основной темой в произведении «Лисон ут-Таир». Бедность — это лишь одна из характеристик человеческой природы, и говорят, что она приобретает качества Истины. Эта концепция очень важна в секте Накшбанди. Чтобы достичь положения Факрлика, обладающего способностями, нужно идти разными путями. 1. Адрес удовлетворения. 2. Адрес очищения. 3. Контактный адрес. Лишь пройдя эти стадии, человек достигает бедности и духовного совершенства. Эту же цель преследуют и другие произведения хазрата Навои. Поощряются такие добродетели, как щедрость, верность вере, преданность.

Творчество поэта, как и его жизнь, является примером для всех нас. Долг каждого из нас – сохранить чистую память о нем и сохранить его произведения как свои собственные. В этом году по всей нашей стране широко отмечается 580-летие со дня рождения нашего великого деда-мыслителя. Наш уважаемый Президент Шавкат Мирзиёев также подписал решение отметить этот знаменательный день в нашей стране. Память о писателе неизгладима и вечна. Нам необходимо изучить его пчел и передать их будущим поколениям. В творчестве поэта еще много неоткрытых сторон, и наша главная задача — услышать их все.

Использованная литература:

1. Гиёсиддин Хондамир «Макорим ул-ахлоқ», «Издательство Гафура Гулама» Ташкент-2015
2. Алишер Навои «Хайрат ул-Аброр», «Литературно-художественное издательство имени Гафура Гулама» Ташкент-1989г.
3. Роман Ойбека «Навои», главный редактор издательско-полиграфического акционерного общества «Шарк» Ташкент-2004 г.
4. Библиотека www.ziyouz.com